

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la investigación estudiantil

Vol. 13 N° 1

Enero - Junio 2023

ISSN: 2244-7334

Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

PRESENTACIÓN

Unos de los retos de la investigación universitaria, es elevar la capacidad de concertación interna, sumando capacidad de vinculación internacional, en términos de cooperación y alianzas estratégicas que generen rutas sostenibles en beneficio de los procesos científicos y tecnológicos en pro de la vida. Lo planteado, representa un hilo conductor que suma pertinencia y genera confianza al tiempo que integra el pensamiento humano y digital en las tomas de decisiones.

Esto transforma a las universidades en protagonistas y generadoras de su propio horizonte, entre esto: la ética en la acción, generación de confianza, la producción con calidad, la vinculación del conocimiento y su impacto social. En este contexto, la digitalización de este proceso y la condición humana de la investigación, cuentan la sostenibilidad de la vida y compromete indicadores de puesta en común, para la gestión del conocimiento a través de acciones interinstitucionales.

En este orden, se direccionan la estructura científica la Revista Venezolana de Investigación Estudiantil REDIELUZ, Sembrando la Investigación, en su Volumen 13. Número 1 (Enero - Junio 2023), cuenta con 19 artículos en las áreas de ciencias de ciencias de la salud, ciencias exactas, naturales y agropecuarias, ciencias sociales y humanas, e investigación Tecnológica. Incluye un proemio, editorial, nota técnica y un espacio artístico cultural.

ÁREA: CIENCIAS DE LA SALUD

En el área de Ciencias de la Salud, los autores Lilian K. Arteaga-Cedeño, María Del Pilar Ibarra Sorro, Anaxímenes León, Jorge G. Paladines-Morán y Wendy L. Arteaga-Cedeño, de la Universidad del Zulia, Facultad de Medicina, División de Estudios para Graduados Maracaibo-Venezuela y la Universidad de Valladolid-España, estudiaron **la Ansiedad en gestantes adolescentes durante el III trimestre y su relación con el APGAR al minuto**; determinando que un 39,3 % de las adolescentes embarazadas presentaron ansiedad, la cual está relacionada con el puntaje del APGAR del recién nacido al minuto, pero no con su peso. Es recomendable la implementación de estrategias que lleven a disminuir el embarazo en la adolescencia, a fin de mejorar la calidad de vida de la referida población.

Por su parte, las investigadoras Evelyn Chávez, Juana Benites, Edith Chango y Cristina Abata, de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, División de estudio para graduados, programa Doctorado en Ciencias de la Salud y el Centro Clínico Quirúrgico Hospital del día Chimbacalle-IESS, Ecuador, realizaron un estudio sobre **Seguridad del paciente desde la perspectiva del equipo de salud en el Centro Clínico Quirúrgico Hospital del día Chimbacalle-IESS**, donde concluyeron que, entre los profesionales del equipo de salud existe un desconocimiento de las vías para notificar eventos adversos, así como una formación en cultura de seguridad deficiente. Se sugiere aplicar un modelo de gestión para la seguridad del paciente desde la perspectiva del equipo de salud, que permita realizar mecanismos de control y monitorización de los procesos de trabajo entre las unidades de servicio, priorizando las medidas a tomar para mejorar la seguridad del paciente mejorando la calidad de atención.

Asimismo, se presenta el trabajo titulado **Prevalencia del Síndrome de Burnout en el personal de enfermería de un hospital general**, de los autores Menendez Tania, Panunzio Amelia, Anzules Jasmín, Zambrano Delia, Mastarreno Mónica, investigadores de la Universidad del Zulia, Facultad de Medicina-División de Estudios para Graduados Doctorado en Ciencias de la Salud y el Hospital General de la Provincia de Manabí, Ecuador, donde concluyeron que, la mayoría de los profesionales de enfermería que participaron en esta investigación se encuentran en un nivel medio en la dimensión cansancio emocional y despersonalización, lo cual se constituye en una de las primeras claves para la aparición del síndrome de burnout, por lo que se sugiere realizar una propuesta de intervención del síndrome de burnout en el referido personal que coadyuve a prevenir los efectos deletéreos de este síndrome.

De igual manera, los autores Vera Espinoza Yuridia y Quintanilla Abril Jimmy, investigadores de la Universidad de Guayaquil Ecuador, estudiaron los **signos de enfermedad respiratoria por la exposición del humo en los trabajadores de soldadura**. Concluyendo que, entre los síntomas de enfermedad respiratoria, se encuentra el más frecuente

la fiebre, lo cual, es consistente con el síndrome de fiebre por humos metálicos, enfermedad ocupacional frecuente en soldadores. Esta fisiopatología frecuente puede ser el indicador para la revisión del desempeño y condiciones de trabajo del soldador para evitar otros efectos negativos que sean más invasivos. La intervención temprana y la información al trabajador para promover la seguridad e higiene industrial facilita la reducción de los riesgos debidos a la exposición constituyéndose en una política de salud ocupacional que sea beneficioso tanto para el trabajador como de la empresa.

Entre tanto, se presenta la investigación sobre ***Dispositivos invasivos utilizados en la unidad de cuidados intensivos para pacientes pediátricos con neumonía***, de la autora Domínguez Bernita, Eva Isora, investigadora de Universidad de Guayaquil Ecuador. Doctorante en Ciencias de la Salud. Se concluyó que, uno de los factores determinantes para la aparición de la neumonía en UCIs, es el uso de procedimientos invasivos, encontrando una asociación significativa con el tubo endotraqueal, utilizado en la ventilación mecánica a los pacientes pediátricos con la presencia de neumonía. Esto coincide con la revisión documental realizada sobre una incidencia de la presencia de neumonía y esta vía de respiración artificial.

En este mismo orden, los autores Luis Loor, Tania Menéndez, Mercy Sancan Moreira y López Jacinto Yaris, de la Universidad del Zulia, Facultad de Medicina, División de Estudios Para Graduados Doctorado en Ciencias de la Salud, estudiaron sobre las ***Posturas de trabajo y riesgo de trastornos músculo esqueléticos en personal administrativo de una Universidad Estatal de Ecuador***, determinando que, los resultados hacen necesario realizar intervención para la prevención de riesgo de trastornos músculo esqueléticos (TME) que permitan crear conciencia en salud, seguridad e higiene en personal administrativo de la citada universidad y de este modo, disminuir el impacto negativo en la reducción de la productividad laboral, pérdida de tiempo del trabajo, incapacidad temporal o permanente e inhabilidad para realizar las tareas ocupacionales del oficio.

Posteriormente, se presenta el trabajo titulado ***Síndrome de Burnout en aulas virtuales vía internet en estudiantes de odontología UNIANDES***, de los autores Grimaneza Fonseca, Liliana Rojas, Rolando Manuel Benites, David André Benites Fonseca y Diana Benites Fonseca, investigadores de la Universidad Indoamérica, Universidad

de Zulia y la Universidad Regional Autónoma de los Andes-Ecuador, donde concluyeron que la investigación sobre la ansiedad a través del Síndrome de Burnout, es una realidad entre los estudiantes que han sido últimamente afectados por las clases virtuales y no pueden estimarse; ya que, varía el porcentaje del 100% solo un 5% que representa el factor (bastante) y un 56% que representa el factor (No); la presencia del factor leve y moderado son puntos medio en los que la mayor parte de la muestra estudiada se centra que el estado de encierro que confiere la cuarentena la cual nos ha afectado a todos de diferente manera.

De igual manera, las autoras Hazel Anderson Vásquez, Mareidys Daza, Luisandra González, de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad del Zulia, Docente Titular de la Escuela de Nutrición y Dietética, Coordinadora Académica de la Especialidad en Nutrición Clínica, Coordinadora del Programa de Educación Continua de la División de Estudios para Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia-Venezuela, estudiaron la ***Prevalencia de desnutrición al momento de admisión al servicio de medicina interna***, concluyendo que la prevalencia de desnutrición en estos pacientes es alta al momento de la admisión al servicio de hospitalización y su severidad afecta principalmente a la tercera edad. Se evidenció la importancia de identificar y diagnosticar la desnutrición al ingreso hospitalario, como un factor de riesgo para el desarrollo de complicaciones y mortalidad, ya que, se ha reportado que puede incrementar en los desnutridos el riesgo de mortalidad hasta en 2,64 veces, al ser comparados con los sujetos con estado nutricional normal.

Seguidamente, los autores Sylvana Cuenca, Jorimar Leal, Ana Arévalo, Iria Lozano y Angel Chullee, Investigadores de la Universidad Técnica de Machala, Universidad Técnica de Loja y la Universidad del Zulia. Analizaron el ***Helicobacter pylori y lesiones premalignas del estómago en biopsia gástrica***, Concluyendo que la prevalencia de infección por H. pylori mostró asociación significativa con las etapas precursoras de malignidad.

Por su parte, Judith Lascano, investigadora de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias de la Salud y la Universidad del Zulia-Venezuela, División de Estudios para Graduados, trabajó en el ***Análisis de la normativa para la prevención, control y seguimiento de la salud visual en adultos mayores con diabetes***, demostrando en los resultados coinciden en cuanto a los be-

neficios de realizar cambios en el estilo de vida y ejercicio físico sobre la salud visual en pacientes diabéticos, haciendo énfasis en la concientización, detección y tratamiento precoz de enfermedades endocrinas metabólicas, a través de un enfoque multidisciplinario.

Asimismo, se presenta el trabajo titulado ***Infección por pseudomona aeruginosa en pacientes con fibrosis quística***, de los autores Luis Moncayo-Molina, Aleivi Pérez-Briceño, Diana Moncayo-Rivera, Katherine Zeas-Nolivos, María Rosas-Romero y John González-Ortíz, investigadores de la Universidad Católica de Cuenca-Carrera de Enfermería, el Laboratorio de Microbiología General, FEC-LUZ. Venezuela, el Ministerio de Salud Pública, Médico General, Cañar-Ecuador y el Ministerio de Salud Pública, Médico General H. Darío Machuca, La Troncal-Ecuador, donde demostraron que una infección inicial por *P. aeruginosa* a menudo se erradica tanto en jóvenes (68-93%) como en adultos (79%), utilizando una variedad de regímenes antipseudomonas, con un tiempo medio antes de la reaparición de la infección de 8 a 18 meses (Navarro et al., 2001; Folescu et al., 2012; Zemanick et al., 2013; Avendaño-Ortiz et al., 2019). Existe una mayor probabilidad de erradicación si el tratamiento se administra antes del desarrollo de IBC (De Dios-Caballero et al., 2016; Acosta et al., 2018).

Entre tanto, las autoras Sandy Guadalupe Fierro y Victoria Stepenka, investigadoras de la Universidad del Zulia-Venezuela, estudiaron los ***Niveles séricos de hormonas tiroideas y el consumo de bociógenos, en pacientes del hospital Alfredo Noboa Montenegro de la ciudad de Guayana-Ecuador***, concluyendo que la ingesta de alimentos bociógenos, potencialmente alterarían el aprovechamiento del yodo absorbido en el sistema digestivo, por lo tanto, la elaboración de hormonas por parte de la glándula. Hay una buena correlación entre el alto consumo de bociógenos y la TSH, sin embargo, el estudio tiene muchas limitaciones porque no se controlaron otras variables especialmente en las mujeres. Por lo tanto, se sugiere estudios relacionados y con poblaciones más grandes que determinen los valores plasmáticos de yodo para correlacionar si los bociógenos tendrían una alteración en valor plasmático.

Asimismo, se presenta el trabajo titulado ***Estado actual de las infecciones de pie diabético***, de los autores Geritza M. Urdaneta Carruyo, Melvis Arteaga de Vizcaíno y María K Suárez Urdaneta,

investigadores de la Universidad del Zulia, Facultad de Medicina, en la Cátedra de Semiología Médica y Clínica Médica, Postgrado en Medicina Interna, Programa de Doctorado en Ciencias Médicas y Sociedad Estudiantil para el Fomento de la Investigación Endocrino-Metabólica, Instituto Endocrino-Metabólico Dr. Félix Gómez respectivamente, determinando que la educación diabetológica individual y grupal, así como el buen control metabólico, son los pilares fundamentales de la prevención. Se recomienda que los profesionales de la salud encargados de la atención al paciente diabético realicen una evaluación minuciosa de los pies del paciente en cada consulta con el objeto de evaluar deformidades, neuropatía, vasculopatía o heridas inadvertidas que pudiesen desencadenar o agravar un proceso infeccioso.

Seguidamente, Paladines Moran Jorge G, Franchi Moran Edgar J, León Anaxímenes, Arteaga Cedeño Lilian K, investigadores de la Universidad del Zulia, Facultad de Medicina, División de Estudios para Graduados Maracaibo-Venezuela, estudiaron sobre el ***Control metabólico y depresión en pacientes con diabetes mellitus tipo 2***, concluyendo que, el 44% de los pacientes diabéticos tipo 2 que formaron parte del estudio, presentaron un mal control metabólico. La depresión se asocia significativamente con un peor control metabólico, el tener pareja y enfermedades asociadas en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, en comparación con sus homólogos no depresivos. Se sugiere realizar vigilancia epidemiológica y por ende mejorar la calidad de vida de la población estudiada.

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

En el área de las ciencias sociales y humana, Ángela Lourdes Pico Pico, Dolores Alexandra Anchundia Alvia, Darwin Marcelo Fernández Mendoza, Alva Amarilis Sornoza Pin y Estela Yadira Reyes Reyes, investigadores de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí-Ecuador y la Universidad de Zulia-Venezuela, presentaron el trabajo ***Diseño de un Modelo educativo para prevenir las complicaciones de la hipertensión arterial en centro de salud***, determinando que, la disminución de las complicaciones de esta patología tiene como finalidad, elevar el cuidado y atención socio-familiar a los grupos de personas diagnosticados con hipertensión arterial, para promover el acercamiento en este ambiente que debe repercutir en un mayor control de atención médica, estabilidad emocional y autoestima.

Igualmente, el autor Gerardo Fernández, investigador de la Maestría en Gerencia de Proyectos de Investigación y Desarrollo. Universidad Privada Dr. Rafael Beloso Chacín. UTA, presentó el trabajo titulado ***Empresa de base científico-tecnológica de malnutrición infantil***, donde determinaron que La Spin-Off universitaria de malnutrición infantil utilizará el modelo de la triple hélice con la generación de Investigación, desarrollo e innovación en la Facultad de Medicina, de la Universidad del Zulia, abordando las relaciones e interacciones entre el entorno científico de la universidad, con las empresas e industrias y las entidades de gobierno como las alcaldías y la gobernación, de esta manera la universidad contribuirá al desarrollo económico y social del país, adoptando una función estratégica con las empresas y el gobierno, que permita estrechar la relación Universidad- Empresa-Estado, mediante la implementación de programas e iniciativas que contribuyan con el aumento de calidad e impacto social de los conocimientos producidos en los centros de investigación.

CIENCIAS EXACTAS

En el área de las ciencias exactas, naturales y agropecuarias, Isabel Zamora y Yasmina Barboza, investigadoras de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí-Ecuador y la Facultad de Medicina, Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela, trabajaron en la ***Importancia de los compuestos bioactivos de leguminosas, frutos secos y semillas oleaginosas consumidos por estudiantes universitarios ecuatorianos***, demostrando que el nivel de consumo de algunos alimentos funcionales recomendados no es óptimo, esta deficiencia debe ser el principal foco para futuras intervenciones nutricionales. Se deben realizar esfuerzos para incrementar el consumo adecuado de este tipo de alimentos con compuestos bioactivos en este segmento de la población.

Seguidamente, los autores Raúl M. Giménez A y Adolfin Amaya, investigadores de Universidad Privada Dr. Rafael Beloso Chacín, Maracaibo-Venezuela, estudiaron sobre los ***Principios de disposición de gestión ambiental en proyectos de recuperación de ríos***, concluyendo que, la mayoría de las veces con moderada tendencia defienden la metodología de 3R, haciendo énfasis en reutilización por preferencia en cuanto a estrategias para el manejo de residuos, tomando en cuenta 3.33 con moderada tendencia, buscando hacerlo sustentable con el medio ambiente.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

En el área de Innovación tecnológica, se presenta el trabajo ***Modelo de parada interactiva para Smart City***, del investigador Heli Saul Lorbes Nava, de la Universidad Dr. Rafael Beloso Chacín, donde se obtuvieron tres modelos de paradas que se adaptan a las necesidades que actualmente tienen los usuarios de la ciudad, a los modelos obtenidos se les asignaron los nombres de Parada Principal, Parada de Convergencia y Parada de Paso, adicionalmente, se planteó esquemáticamente la estructura de red sugerida y el modelo de control que todo el sistema debe tener.

Finalizo esta presentación, agradeciendo a Dios, por permitirme presentar este nuevo volumen, con el mismo entusiasmo que el primero, convencida que este medio de difusión científica ha legitimado un nuevo formato editorial universitario, que hoy es referente internacional. Esto consolida la excelencia y el compromiso social que ha caracterizado la revista REDIELUZ en sus 13 años de institucionalidad.

Dra. Luz Maritza Reyes de Suárez
 Coordinadora-Secretaria
 del Consejo de Desarrollo
 Científico, Humanístico y Tecnológico
 de LUZ (CONDES)
 Coordinadora Académica de la Red
 de Investigación
 Estudiantil de LUZ (REDIELUZ)
<https://orcid.org/0000-0002-6708-3264>